

ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SI-N-P-ПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

Профессор Гаибов Абдумалик Гайбуллаевич, доцент Миркамилова Маргуба Сунатуллаевна, доцент Вахобов Кутбиддин Иловиддинович, ст.пред. Джураев Уткир Эргашевич.

Ташкентский Государственный технический университет

Аннотация: Исследованы физические процессы захвата и выброса носителей заряда в Si-n-p приемниках излучения, влияющие на их электрофизические характеристики (вольтамперные). Показано, что после ультразвуковой обработки Si-приемников, произошло уменьшение высоты потенциального барьера p-n-переходов образованных присутствием локальных скоплений примесных атомов.

Ключевые слова: Si-приемников излучения, крупномасштабные и мелкомасштабные локальные скопления примесных атомов, ультразвук,

1. Введение. Изучение влияния внешних факторов, в том числе ультразвуковых полей на характеристики полупроводниковых детекторов чрезвычайно интересен тем, что под его влиянием, как показано в работах многих авторов [1,2,3], может возникать множество различных акустостимулированных явлений в полупроводниках и структурах на их основе, изменяющих их различных свойств.

В связи с этим данная работа посвящена экспериментальным исследованиям влияния электрических полей и ультразвуковых волн на электрофизические характеристики диффузионных Si-n-p-детекторов.

2. Материал и метод . Для изготовления Si-приёмников излучения (Si-ПИ) использовались слитки монокристаллического кремния p-типа с удельным сопротивлением $\rho=(10\div 14)\cdot 10^3\Omega\text{cm}$ и временем жизни неосновных носителей заряда $\tau=450\div 650$ мкс, а также и более низкоомные слитки p-Si с $\rho\leq(2\div 5)\cdot 10^3\Omega\text{cm}$ и $\tau=800\div 1000$ мкс. Концентрация кислорода N_{O_2} составляла не более 10^{16}cm^{-3} и плотность дислокаций $N_D\sim 10^4\text{cm}^{-2}$. Слитки, имевшие форму цилиндра, разрезались на пластины толщиной до 0,5мм. Пластины имели площадь S от 0,25 cm² до 2,0cm². Si-пластины шлифовались с обеих сторон абразивным порошком M15. После соответствующей химической обработки на одну из сторон Si-пластин напылялся алюминий (Al) толщиной $l\approx 0,45\text{мкс} \div 0,5\text{мкс}$, при данной технологической процедуре края Si-пластины были защищены маской. После этого на другую сторону Si-пластины наносился раствор пятиоксида фосфора P₂O₅ и проводилась сушка данного покрытия. Следующей технологической операцией являлся процесс диффузии фосфора в Si-пластины. Образцы, расположенные в кварцевых кассетах помещались в диффузионную печь. Диффузия фосфора проводилась при температуре T = 1073K в потоке инертного газа в течение времени t = 60минут. Затем температура медленно понижалась до комнатной. Алюминий, осажденный на Si-пластину, сплавляется с ней

при $T \approx 820\text{K}$ и затем, диффундируя из расплава в объем Si-пластины, образует сильнолегированный p^+ -слой кремния. После охлаждения Si-пластинка проходит ряд химико-технологических операций по очистке и удалению фосфорносиликатного стекла на n^+ -слое, полученного диффузией фосфора. До изготовления тыльного металлического контакта к Si-подложке на n^+ -слой тестовой n^+ - p -диодной структуры при температуре $T = 300\text{K}$ напылялся слой золота толщиной 1000 \AA , после чего проводилась термообработка структур при $T = 400 \text{ K}$ в течении $t = 10\text{c} \div 10\text{мин}$.

3. Результаты и их обсуждение

Исследовались зависимости тока от обратного напряжения смещения при температурах $T = 300\text{K}$ для двух групп Si-приемники с сильным эффектом захвата носителей заряда Si-ПИ-Р и со слабым- Si-ПИ-В, соответственно. На рисунке 1. приведены измеренные зависимости тока от обратного напряжения смещения V_b при температуре $T = 300\text{K}$ для двух Si- n - p -приемников излучения Si-ПИ-Р и Si-ПИ-В, содержащих, соответственно, крупномасштабные и мелкомасштабные локальные скопления примесных атомов. Из графика видно, что резкий подъем тока (ухудшение характеристик) Si-ПИ-Р и Si-ПИ-В начинается при напряжении $V_b \approx 1,5\text{V}$ (кривая 4 рис. 1.) и $V_b \approx 3,0\text{V}$, (кривая 1 рис.1.) соответственно. Кроме того было обнаружено что обратный ток Si-ПИ-Р почти не зависит от температуры в диапазоне температур $T = 77 \div 300 \text{ K}$, но в то же время наблюдалась заметная температурная зависимость обратного тока у Si-ПИ-В.

Применение модели Фаулера-Нордхейма позволяет рассчитать зависимость плотности обратного тока от обратного напряжения смещения $I(V_b)$ на основании уравнения следующего вида [4, с. 327] :

$$I(T, E) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(T, E^1) D(E, E^1) dE^1 \quad (1)$$

Рис.1. Зависимости тока от обратного напряжения для Si-ПИ-W-и Si-ПИ-P-приемников излучения, $T=300\text{K}$.

- а) Si-ПИ-W-кривая 1 до облучения ультразвуком, кривая 2- после облучения;
 б) Si-ПИ-P- кривая 3 до облучения ультразвуком, кривая 4 –после облучения.

Параметры УЗВ $I^*=0,4\text{W/cm}^2$, $f=15\text{MHz}$, $t=45\text{min}$, $T=300\text{K}$.

где $A(T, E^1)$ - функция, описывающая процесс переноса носителей заряда к барьеру, окружающему локальное скопление примесных атомов, $D(E, E^1)$ -коэффициент прохождения, описывающий вероятность туннелирования носителей заряда через барьер. Это положение справедливо, так как барьер становится отталкивающим после захвата носителей локальным скоплением примесных атомов, либо барьер является таковым изначально в силу природы атомов, образующих скопление. При расчетах предполагается, что $V(y) = 1$. При значении $T \rightarrow 0$ уравнение (1) будет иметь следующий вид:

$$I(0, E) = q^3 E^2 \exp(-4(2m^*)^{1/2}(q\Phi_B)^{3/2}/3h^* qE)/16\pi^2 h^{*2} q\Phi_B \quad (2)$$

В уравнениях использованы следующие обозначения: m^* -эффективная масса носителей заряда; k -постоянная Больцмана; T -абсолютная температура; h^* -постоянная Планка; q - заряд электрона; Φ_B -высота барьера; E -напряженность электрического поля; E^1 -энергия носителей (электронов или дырок); $V(y)$ - функция Фаулера-Нордхейма.

Естественно предположить, что вблизи локального скопления примесных атомов электрическое поле усиливается в β раз, так как присутствие скопления обуславливает возникновение локального р-п-перехода, электрическое поле которого и определяет процессы дрейфа носителей в данном месте активного элемента (чувствительной области) приемника излучения [5, с.1191]. То есть, выражение для электрического поля в этом случае будет иметь следующий вид:

$$E = \beta(2qN_D/\epsilon_s)^{1/2}(V_i + V_b)^{1/2} \quad (3)$$

где N_D - концентрация доноров; ϵ_s - диэлектрическая проницаемость полупроводника; V_i - встроенное напряжение; V_b - напряжение обратного смещения. Проведенный расчет основан на модели резкого р-п-перехода, в предположении, что локальные скопления примесных атомов расположены вблизи области максимального поля р-п-перехода Si-приемника излучения.

С учетом выше изложенного, коэффициент усиления электрического поля можно рассчитать следующим образом. Сначала, путем численного интегрирования уравнения (1) рассчитываются зависимости $I(V_b)$ для различных значений эффективной высоты барьера $\Phi = (m^*/m_0)^{1/3}\Phi_B$ при температурах $T = 77\text{K}$ и $T = 300\text{K}$. Данные зависимости для значений $q\Phi = 0,31; 0,52$ и $0,72\text{eV}$ при $N_D = 1,2 \cdot 10^{15}\text{cm}^{-3}$ и $V_i = 0$ были рассчитаны, измерены и приведены в виде, примера, для величины $q\Phi = 0.31$ на рисунке 2. Затем проводилось сравнение экспериментальных зависимостей $I(V_b)$ с

расчетными зависимостями $I(V_b)$ до полного их совпадения и определялся коэффициент β из простого соотношения (4):

$$\beta = [V_b (\text{теорет.знач}) / V_b (\text{эксперимент.знач.})]^{1/2} \quad (4)$$

Легко видеть, что значения коэффициентов β для приемников излучения Si-ПИ-Р и Si-ПИ-В составляет $\beta_1 \approx 128$ и $\beta_2 \approx 13$, соответственно. Эффективная высота барьеров Φ также определяется с помощью процедуры согласования описанной в [4]. Было установлено, что величина Φ для Si-ПИ-Р и Si-ПИ-В составляет $q\Phi_p \approx 0,62\text{eV}$ и $q\Phi_w \approx 0,67\text{eV}$, соответственно.

Особенность представленной модели механизма токопереноса заключается в том, что температурные зависимости обратных токов Si – приемников излучения рассчитываются без введения каких-либо особых аппроксимаций. Для этого, как было отмечено ранее, проводится численное

Рис. 2. Вольтамперная характеристика Si-n-p- детектора до (кривая 1-теория; кривая 2-эксперимент) и после (кривая 3- эксперимент) ультразвуковой обработки при $I^*=0,4\text{W/cm}^2$, $f=15\text{MHz}$, $t=125\text{min}$ при $T=300\text{K}$.

интегрирование уравнения (1) для различных значений величин β , Φ_B и обратного напряжения смещения V_b .

Из анализа полученных данных можно определить величины напряженности локализованных (внутренних) электрических полей вблизи локальных скоплений примесных атомов, значения которых составляют $E \approx 10^6-10^7\text{V/cm}$, что примерно на два порядка превышает максимальное электрическое поле в p-n-переходе Si-приемников излучения. Например, если взять Si-ПИ-Р с шириной p-n-перехода $W = 20 \mu\text{m}$, при напряжении $V_b=10\text{V}$ величина $E_{p-n}^{\text{max}} = 5000\text{V/cm}$, а для приемника типа Si- ПИ-В величина $E_{p-n}^{\text{max}} = 2,5 \cdot 10^4 \text{V/cm}$.

На рисунках (1,2.) представлены изменения токовых характеристик после прохождения через Si-приемники излучения ультразвуковых волн частотой $f = 15 \text{MHz}$ с интенсивностью $I^* = 0,4 \text{W/cm}^2$.

Отчетливо видно, что кривые зависимости обратного тока от напряжения смещения V_b смещаются в область более низких значений токов (рис.1кривые 2,4;

рис.2. кривая 3). После ультразвуковой обработки Si-приемников[6], произошло уменьшение величины $q\Phi$, то есть произошло уменьшение высоты потенциального барьера p-n-переходов образованных присутствием локальных скоплений примесных атомов, что отражено таблице 1.

Таблица 1. Влияние ультразвуковой обработки на величину $q\Phi$

$q\Phi, eV$, до ультразвуковой обработки	$q\Phi, eV$, после ультразвуковой обработки
0,31	0,25
0,52	0,45
0,72	0,66

Уменьшение обратных токов Si – p-n – приемников после прохождения через них УЗО связано с по – всей видимости, с распадом локальных скоплений в ультразвуковых полях .[7]

В диффузионных Si-приемниках излучения прохождения ультразвуковых волн с частотой $f \leq 25$ МГц и интенсивностью (мощностью) $I^* \leq 0.5$ W/cm²: а) приводит к исчезновению эффекта ”поляризации” и б) вызывает увеличение эффективности сбора неравновесных носителей заряда на электрические контакты в результате распада локальных скоплений примесных атомов, имеющих в своем составе атомы золота и выступавших до УЗО в роли эффективных центров захвата дрейфующих носителей заряда. Результатом процесса распада ЛСПА является сглаживание потенциального рельефа в и равномерность распределения электрического тянущего поля \bar{E} в чувствительной области, что и обеспечивает более эффективный и быстрый сбор носителей заряда на электрические контакты и тем самым улучшение функциональных характеристик диффузионных Si-приемников.

Список литературы:

1. Гаибов А.Г., Заверюхин Б.Н., Кревчик В.Д.// Тез.докл. XXXIII Совещание по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра.М.: Наука, Ленингр. отд-ние,1983. 19-21 апреля С.530.
2. Гаибов А.Г., Заверюхин Б.Н., Кревчик В.Д. и др. // Письма в ЖТФ. 1984.Т.10. В.10. С.616-620.
3. Заверюхина Е.Б., Заверюхина Н.Н., Лезилова Л.Н. и др. // Письма в ЖТФ. 2005. Т.31.В.1. С.54-66.
4. W.W.Dolan and W.P. Dyke// Phys. Rev., 1954, V.95, №2, p. 327-333.
5. Еремин В.К., Строкан Н.Б., Даненгириш С.С. “О природе крупномасштабных ловушек в особо чистом германии”//ФТП, 1977 т.11, в.6, с.1191-1193.

6. Заверюхина Н.Н., Заверюхина Е.Б., Власов С.И., Заверюхин Б.Н. «Акустостимулированное изменение плотности и энергетического спектра поверхностных состояний в монокристаллах р-кремния» Письма в Журнал технической физики, 2008, 34, № 6, с.36-42
7. Мирсагатов Ш.А., Сапаев И.Б., Назаров Ж.Т. «Ультразвуковой отжиг поверхностных состояний в гетеропереходе инжекционного фотодиода р-Si/n-CdS/n+-CdS.». Неорганические материалы 2015, том 51, № 1 с.3-6

